

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA INGLIZ TILIDA O'QUVCHILARNING READING QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Sultonposhsha Qudratova

Navoiy davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663031>

Kirish: Ushbu maqola ingliz tilida o'qish (reading) ko'nikmasini o'rgatish va o'rganishda kognitiv yondashuv asosida berilgan usul va metodlarni ko'rib chiqadi. Ingliz tilida o'qish ko'nikmasini o'rgatishda yordam beradigan usullarni tavsifa qiladi.

Maqsad: Ingliz tilida kognitiv yondashilgan o'quv metodlardan foydalangan holda o'quvchilarda reading ko'nikmasini oshirish

Materiallar va metodlar: Tadqiqot olib borilayotgan fan va texnologiyalarni o'quvchilarda qay darajada o'zlashtira olish va ularni bu fanni o'zlashtirishdagi qulayliklar va qiyinchiliklarni o'rganishdan keyingi ta'sir qilishini tahlil qilish uchun 6 ta ilmiy maqolalardan korib chiqilgan holda taklif mulohazalar berild. Yig'ilgan maqolalar 2013-2023 yillar oralig'ida xalqaro va milliy akademik jurnallarda chop etilgan. Bu maqolalar tahlil qilindi, qiyosiy tahlil olindi. Ilmiy kognitiv metodlar ustida ishlash muhokama qilindi.

Muhokama va natijalar: Yig'ilgan materiallar o'rganilish natejasida ishtirok etish belgilaridan foydalanishga ta'sirini aniqlandi. Ko'plab tadqiqotchilar readingni faol jarayon ekanligiga kelishgan holda, uni bunday usulda o'quvchilarga o'rgatib bo'lasligini anglashdi. Asosan o'quvchining o'rganish qobiliyatiga bog'liq bo'lib, bu o'quvchilarga matnlarni tushunishga yordam beradigan muayyan strategiyalarni o'zlashtirishga yordam berish orqali osonlashtirilishi mumkin. O'qib tushunishning murakkabligi kognitiv va lingvistik jarayonlarni tavsiflovchi nazariy modellarni qamrab oladi. Ba'zi modellar matn ichidagi so'zlar, jumlar va ularning tegishli munosabatlarini tushunish jarayoni natijasida o'quvchilarning aqliy ifodasiga e'tibor qaratadi. Asosiy farq o'quvchiga to'g'ridan-to'g'ri murojaatlarda bo'lib, ular shaxsiy sharhlar va savollarda amalga oshiriladi.

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kognitiv yondashuv asosida o'rganish natijalarini o'lchaganligi sababli ularni ta'limga tatbiq etish moslashtirish, talab etish mumkin. Qaysi metodologiya qo'llanilishidan qat'i nazar, o'rganuvchilarning tanqidiy fikrlashida, o'qishida, qadrlash va ko'proq ma'lumotlarni qabul qilishdagi muvaffaqiyatida kognitiv yondashuv asosidan samarali foydalanishning natijasi ko'proq bo'ladi.

Kalit so'zlar: reading, strategiya, kognitiv, lingvistik, pedagog, o'quvchi, ko'nikma, qobiliyat.

Ingliz tilida reading(o'qish) maktab o'quvchilari uchun eng muhim ko'nikmalardan biridir, chunki u o'quvchilarga til, ayniqsa grammatika va lug'at va atrofda dunyo haqidagi bilimlarini kengaytirish imkonini beradi. Biroq, ma'lumotni qayta ishlash va tushunish zarurati tufayli o'qish murakkab jarayon bo'lib, o'quvchining faol ishtirokini talab qiladi. Shuning uchun o'qishni o'qitish jarayonida asosiy mahorat deb hisoblash kerak. Ko'p o'n yillar davomida o'qib tushunishning turli xil o'rgatish usullari dars mahsulotlarda qo'llanilib kelingan bo'lsada, uning jarayoni e'tiborsiz qoldirdi. O'qib tushunish passiv ko'nikma sifatida qaraldi, unda o'quvchi matnni o'qib chiqadi va savollarga javob beradi. Bunday usullar o'qib tushunish jarayonini ma'noni yaratish emas, balki matn tarjimai sifatida ko'rib chiqildi va o'quvchilarga qiyinchiliklar duch kelganda nima qilish kerakligini ko'rsatmadi.

Matnni tushunish eng avvalo o'quvchilarni asarni tushunishga, uning mohiyatini anglab olishga, unda ifodalangan ijtimoiy tajriba va bilimlarni o'zlashtirishga undaydi. O'qish paytida to'g'ri strategiyalarni o'z vaqtida qo'llash samarali natijani ta'minlashning kalitidir. Shuning uchun o'qish texnikasi etarlicha shakllanmagan o'quvchilar kognitiv jarayonlarda qaysi xatti-harakatlar muhimligini tushunishlari qiyin.

Kognitiv yondashuv o'quvchilarga o'qish madaniyati ko'nikmalarini egallashga yordam berish, shuningdek, sifatli va pedagogik jarayonning samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Kognitiv yondashuvga tayanish natijasida birinchi navbatda o'qish texnikasini o'zlashtirmagan o'quvchilar ham ma'lum qiyinchiliklarga duch kelishadi. Buning uchun, pedagog avvalo o'quvchilarning o'qish texnikasini rivojlantirish ustida ishlashi kerak. O'quvchi o'qishni boshlaganda, uning oldidagi asosiy vazifa matn mazmunini aniq tushunishdir. Matn mazmunini anglash bevosita o'quvchining bilish faoliyati bilan bog'liq. Matn mazmunini tushunish uchun o'quvchi birinchi navbatda so'zlarning ma'nosini yaxshi bilishi kerak. So'zni yaxshi tushunish uchun uning semantikasini chuqur bilish talab etiladi. Matn mazmunini tushunish, uni qismlarga bo'lib o'qish, har bir qismida ifodalangan mazmuni to'liq bilish uchun shu asosda asar g'oyasi haqida yaxlit tasavvurga ega bo'lish, uning to'liq tushunilishini ta'minlash zarurdir. O'quvchining o'qish madaniyatini shakllantirishda kognitiv modellar bilan ishlash ham alohida o'rin tutadi. Faol diqqat va xotirani qo'llash o'quvchining shaxsiy xususiyatlari va tajribasiga bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari, o'quvchi matnni qanday o'qiydi, ya'ni matn qanchalik chuqur o'zlashtiriladi, o'quvchi e'tibori va xotirasiga ta'sir qiladi. [1]

O'qishni tushunish natijasi o'quvchi matndagi semantik bog'lanishlar orqali obraz yaratadi. Bunday tasvirning shakllanishi o'qish jarayonida asta-sekin sodir bo'ladi. O'qish jarayonidan kelib chiqadigan intikulyatorlar haqida aniq tasavvurga ega bo'lish muhimdir. Chunki o'qish yakunidagi ko'rsatkichlar o'qishning ma'lum bosqichida shakllanadi va o'qituvchi tomonidan baholanadi. O'qish jarayonida o'rganilgan har bir yangi ma'lumot o'quvchi tomonidan bir nechta kognitiv vazifalardan foydalangan holda qayta ishlanadi [2].

Og'zaki tilning ma'nosini yoki tilni tushunish qobiliyatini qurish qobiliyati har biri bir-biriga bog'liq bo'lgan turli qobiliyatlarning murakkab aralashmasini talab qiladi. Biroq, muvaffaqiyatga erishish uchun ikkita katta bilim sohasi talab qilinadi. Birinchisi, lingvistik bilim yoki tilning rasmiy tuzilmalarini bilishdir. Ikkinchisi - atrof-muhit bilan o'zaro ta'sir qilish natijasida olingan mazmun va protsessual bilimlarni o'z ichiga olgan fon bilimlari yoki dunyo bilimlari.

O'qishni o'rganishning kognitiv nuqtai nazaridan, o'qishni tushunish (yoki oddiygina o'qish tilning yozma tasvirlaridan lingvistik ma'noni yaratish qobiliyatidir. Bu qobiliyat ikkita bir xil darajada muhim kompetensiyaga asoslanadi. Ulardan biri tilni tushunish - tilning og'zaki ifodalaridan ma'no qurish qobiliyati; ikkinchisi qayta ishlash - so'zlarning yozma ko'rinishini tanib olish qobiliyati.

O'quvchi o'qiyotganida, yozma belgilarga (harflar, tinish belgilari, bo'shliqlar) qaraydi va ular uchun ma'noga ega bo'lgan so'z va jumalarga aylantirish uchun miyasidan foydalanadi. Ular jimgina (boshida) yoki ovoz chiqarib o'qiydi yoki ovoz chiqarib o'qib so'zlarni talaffuz qiladi.

O'quvchilar o'qishi uchun quyidagilarni bilishi kerak:

- ✧ ko'rgan so'zlarini aniqlay olishlari (so'zni tanib olish);
- ✧ ular nimani anglatishini tushunishlari (tushunish);

❖ o'qish avtomatik va aniq (ravon) bo'lishi uchun so'zlarni va ularning ma'nosini bog'lashni. Reading qobiliyatlari bolaning o'qish qobiliyatiga oshishiga hissa qo'shadi, boshqacha qilib aytganda, ular o'qiyotganlarini qanchalik yaxshi o'qiy olishlari va tushunishlari mumkin. Bolalar boshlang'ich ta'lim davomida va undan keyingi davrda rivojlantiradigan va ustida ishlaydigan turli xil o'qish qobiliyatlari mavjud. Ushbu ko'nikmalarni to'rtta asosiy toifaga ajratish mumkin: qayta ishlash, ravonlik, so'z boyligi va jummalarni tushunish. Shuning uchun, asosiy o'qib tushinish bolaning o'qish qobiliyatining asosiy qismini tashkil qiladi. Umuman olganda, ular bolalarni o'qigan narsalarining ma'nosini tushunish qobiliyatlari bilan qurollantirishni maqsad qilgan. Bu nafaqat ularning ingliz tili darslari va maktabdagi boshqa fanlari uchun, balki ta'limdan tashqari hayotning barcha sohalari uchun ham zarurdir.

Sinfda o'qish mashg'ulotlarida qo'llashingiz mumkin bo'lgan ko'plab o'qish strategiyalari mavjud. O'qishni tushunishni yaxshilash uchun o'qituvchilar samarali o'quvchilar uchun 7 ta kognitiv o'qish strategiyasini kiritishlari mumkin. Ular faollashtirish, xulosa chiqarish, kuzatish-aniqlash, so'roq qilish, umumlashtirish va vizualizatsiya kabi ko'nikmalarni rag'batlantirishga qaratilgan. Quyidagi Twinkl bilan o'qish strategiyalar shular qatoriga kiradi:

❖ **Vizual tasvirlarni diqqat bilan kuzatib borish:** kitob yoki matn matnni ifodalovchi rasmlarni o'z ichiga oladimi? O'quvchilar o'zlarining boshlarida rasm yaratish uchun matndagi maslahatlardan foydalanadilar. Ular o'zlarining aqliy qiyofasini yaratish uchun barcha histuyg'ularini va tasavvurlarini ishga soladilar. Talabalaringizni matndagi har qanday vizual tasvirni ko'rib chiqishga taklif qiling, agar ular matndagi tasvirni birontasini tasvirlab bersa ularda matnni qayta ishlash shakllanadi.

❖ **Ovoz berish:** agar o'quvchilaringiz ma'lum bir so'zni o'qishga qiyalayotgan bo'lsa, uni fonetik jihatdan ajratib oling va har bir tovushni alohida ovoz chiqarib ayting. Bu ularga qiyin so'zlarni birlashtirishga va tovushlarning o'zaro ta'sirini tushunishga yordam beradi.

❖ **Xulosa:** Xulosa qilish o'quvchiga oddiy tuzilishdagi ma'lumotlarning kichik qismlarini hazm qilish imkonini beradi. Bu shuni anglatadiki, ular matnning asoslarini hamma narsani o'qishga hojat qoldirmasdan tushunishlari mumkin. Xulosalarni o'qish strategiyasi sifatida ishlatish bolalarga matndagi asosiy ma'lumot va iboralarni aniqlashga yordam beradi.

O'quvchilar ma'nosini aniqlash va o'qiganlarini tushunishlariga ishonch hosil qilish uchun savollar berishni va ularga javob berishni o'rganishlari kerak. Ushbu o'qish strategiyasiga yordam berish uchun bolalarni o'qishdan oldin, davomida va keyin savol berishga undash.

❖ **Bashorat qilish:** O'quvchilar o'qishdan oldin, davomida va keyin sodir bo'lishi mumkin bo'lgan voqealar haqida bashorat qilish uchun matndan yozma va vizual maslahatlardan, shuningdek, o'zlarining shaxsiy tajribalaridan foydalanadilar. O'qishda ushbu strategiyadan foydalanish bolalarga hikoyaning asosiy xususiyatlarini tushunishga va yozma ravishda maslahatlarni birlashtirishga ko'proq yordam beradi.

❖ **Hikoya xaritasi:** Hikoya xaritasi - bu o'qituvchilar va ota-onalar badiiy matnlar bilan ishlashda foydalanishlari mumkin bo'lgan ajoyib o'qish strategiyasidir. Ushbu strategiya hikoya syujeti, qahramonlar, vaziyat va mavzularning vizual "xaritasini" yaratish uchun ushbu Story Mapping Boxes Worksheet kabi andozalardan foydalanadi.

❖ **Tushunish monitoringi:** Tushunish monitoringi kognitivlikning bir shaklidir. Ushbu strategiya o'quvchilarning qachon o'qiganlarini, qachon tushunmasliklarini bilish va bloklanganda tushunishlarini yaxshilash uchun tegishli strategiyalardan foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Quyida o'quvchilarga sinf o'quv dasturini yaxshiroq tushunish uchun o'qish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradigan oddiy va samarali maslahatlar va usullar keltirilgan.

O'qish materiallarini shaxsiylashtiring: O'quvchilar materialning ularning hayoti bilan qanday bog'lanishini ko'rish orqali o'z tushunchalarini oshirishlari mumkin. O'quvchilaringiz matni sahifaga yozib, matn bilan shaxsiy aloqalarini o'rnatib. Shuningdek, siz o'quvchilarga hozirgi voqealar bilan bog'liqlikni ko'rishga yordam berish orqali matni tushunishga yordam berishingiz mumkin.

Muammo-yechim mukammallik: o'quv dasturingizga haqiqiy muammolarga yechim izlash qobiliyatlarini qo'shing. O'quvchilaringizdan muammoni hal qilish yo'llarini so'rang va o'z g'oyalarini sinf yoki kichik guruhlarda muhokama qiling.

Har xil turdagi o'rganuvchilar uchun beshta sezgi a'zosini jalb qiling: O'qish jarayonida ko'proq his-tuyg'ulardan foydalanish orqali o'rganish va tushunishni kuchaytiradigan tadbirlarni qo'shing. Talabalarga matni izohlash uchun qalam yoki qalam bilan o'qishni eslatib turing. O'quvchilaringiz navbatma-navbat ovoz chiqarib o'qishlariga ruxsat bering. Darsingizni boshqarish uchun proyektorlardan foydalaning va vizual o'rganuvchilar uchun savollar yozing.

Buni gapirib bering: Farzandingiz o'qishni tugatgandan so'ng, u hozirgina o'qiganlari haqida birga gapiring. Farzandingizdan nimani o'rganganini va uning fikrlarini so'rang. Kitob hisobotlari uchun romanlar kabi uzoqroq o'qish uchun materiallar uchun har bir o'qish seansidan keyin siz va farzandingiz birgalikda muhokama qilishingiz mumkin bo'lgan muhokama savollarini yarating.

Ajratib o'qish: Uzoq, murakkab o'qish uni qismlarga bo'lish orqali yanada hazm bo'lishi mumkin. Qisqaroq segmentlar sinf materiallarini muhokama qilayotganda talabalarga ma'lumotni saqlab qolishga yordam beradi. Bu, shuningdek, talabalarda murakkab mavzuni tushunishda ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Qisqa vaqt ichida o'qishni qanday yaxshilashni o'rgatayotganda, o'qish ko'nikmalarini shakllantirish uchun qisqa va boshqariladigan o'qish materiallarini taklif qiluvchi 60 soniyalik o'qish to'plamlarimizni ko'rib chiqing. Bizning 60 soniya o'qishimiz boshlang'ich o'quvchilaringizga har kuni ravonlik va tushunishni mashq qilishlariga yordam beradi. Faqat 90-120 ta so'z va to'rtta qisqa tushunish savollari bilan bu ingliz tilini mukammal darajada yaxshilashning eng zo'r yo'lidir.

O'qish retseptiv qobiliyat bo'lib, ular og'zaki yoki yozma shaklda ma'lumotni idrok etish, tushunish va qayta ishlashga qaratilgan. Biz bu so'zlar ortidagi so'zlar va tushunchalarni bog'lashimiz, so'zlarning jumlada qanday bog'langanligini va jumlalarning bir butun matnga qanday bog'langanligini tushunishimiz kerak. Va nihoyat, matni tushunish uchun undagi ma'lumotlarni dunyo haqidagi bilimlarimiz bilan bog'lashimiz kerak.

Zavq uchun o'qishda, o'quvchi o'qishdan nimani xohlashiga qarab, yuqoridagi o'qish usullaridan har qandayidan foydalanish mumkin.

O'qish usullarini ko'rib chiqishning yana bir usuli - bu matndan o'rganish maqsadlarida qay darajada foydalanilishini hisobga olish. Biz ekstensiv va intensiv o'qishni farqlay olamiz.

Ekstensiv o'qish- odatda o'z zavqingiz uchun uzunroq matnlarni o'qishni anglatadi. Bu, asosan, global tushunishni o'z ichiga olgan ravonlik faoliyati. U o'qish tezligi va taxmin qilish strategiyalarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Intensiv o'qish - bu aniq ma'lumot olish va tilni tekshirish uchun qisqaroq matnlarni o'qish, ya'ni ma'lum bir gapning grammatikasini ishlab chiqish, mavzu bilan bog'liq barcha so'zlarni

qidirish va hokazo. Bu ko'proq matnni aniqroq tushinishga qaratilgan aniqlik faoliyatidir. Ushbu tadbirlarning maqsadi o'quvchilarni tildan qanday foydalanish haqida ko'proq xabardor qilishdir.

O'qishning bu turli usullari bir-birini istisno qilmaydi. Misol uchun, biz izlayotgan ma'lumot uchun ma'lum bir paragrafni o'qib chiqishga arziydimi yoki yo'qligini hal qilishdan oldin, biz ko'pincha parchani ko'rib chiqamiz.

Til darsliklari asosan intensiv o'qish uchun mo'ljallangan matnlardan tuzilgan. Bu matnlar darsda qayta ishlanadi:

- so'z darajasida: lug'at bilan tanishish va mashq qilish va matn ichidagi leksik bog'lanishlardan xabardor bo'lish
- gap darajasida: har bir gapning grammatikasini va gaplar orasidagi grammatik aloqalarni tahlil qilish
- butun matn darajasida: matn tuzilishi va turini tahlil qilish.

Qoida tariqasida, matnni intensiv qayta ishlashning yakuniy bosqichi undagi ma'lumotlarni o'quvchilarning hayotiy tajribasi va dunyo haqidagi bilimlari bilan bog'lash va bu ma'lumotlarni sharhlash bilan bog'liq.

References:

1. Babayeva X.U. O'quvchilarda kognitiv kompetensiyalarni shakllantirish - Respublika ilmiy- amaliy anjumani – Toshkent-2023.
2. Malikova D.M.: COGNITIVE APPROACH TO THE FORMATION OF READING CULTURE SKILLS IN STUDENTS- 2022- Tashkent
3. Cain K. (2006). Individual differences in children's memory and reading comprehension: An investigation of semantic and inhibitory deficits. Memory.
4. Nasiba Saidrahimova. KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA "TUSHUNCHA" VA "KONSEPT", ULARNI TAHLIL QILISH USULLAR-Toshkent-2022
5. Шавди́ров С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.
6. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
7. Shovdirov, S. BB Boymetov Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts International Journal on Integrated Education.
8. Ibragimovich I. X., Shovdirov S. A. THEORETICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF STUDY COMPETENCIES REGARDING ART LITERACY IN STUDENTS //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 192-198.
9. Шавди́ров, С. А. (2017). Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности. Педагогическое образование и наука, (2), 109-110.
10. Shovdirov S. A. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY //JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 40-44.

11. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA O 'QUVCHILARNING O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TALABLARI //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 13. – С. 527-533.
12. Shovdirov S. TASVIRIY SAVODXONLIKKA OID O 'QUV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA O 'QUVCHILARNI MANTIQIY VA ABSTRAKT FIKRLASHGA O 'RGATISH //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 193-196.
13. www.twinkl.com
14. www.cyberleninka.ru

